

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIJ VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
NAVOIJ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**ZAMONAVIJ OLIJ TA'LIM TIZIMI:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

**Xalqaro ilmiy konferensiya
2022-yil 22-noyabr**

Oliy ta'lim darajasida amalga oshirilayotgan tadqiqotlarning natijaviy samaradorligini yanada oshirish, professor-o'qituvchilar va mutaxassis-olimlar tomonidan olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot faoliyati asosida yaratilayotgan ilmiy-texnologik ishlanmalarning tegishli sohalarga operativ tatbig'ini ta'minlash ilmiy-innovatsion hamkorlikning asosiy tamoyilidir. Mazkur to'plam O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-martdagi 101-F-sonli Farmoyishi asosida tasdiqlangan "Zamonaviy oliy ta'lim tizimi: muammo va yechimlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya materiallaridan iborat.

To'plamda Oliy ta'lim sifatini takomillashtirishda raqamli texnologiya va innovatsiyalarning ustuvor yo'nalishlari bilan bog'liq taklif va tavsiyalar ishlab chiqishning dolzarb masalalarini ilmiy-nazariy jihatdan qiyosiy o'rganishga e'tibor qaratilgan.

Xalqaro ilmiy konferensiya maqolalar to'plamini tayyorlash uchun mas'ullar:

Mas'ul muharrir: B.B.Sobirov, texnika fanlari doktori, professor.
NavDPI rektori

Ilmiy muharrir: N.O.Safarova, falsafa fanlari doktori, professor.
NavDPI Ijtimoiy fanlar kafedrasini mudiri

Taqrizchilar: E.E.Karimov, tarix fanlari doktori, professor. Nyu York Xofstra universiteti professori (AQSh) YUNESKOning Butunjahon yodgorliklari hujjatli merosini himoya qilish qo'mitasi a'zosi.

Sh.O.Madayeva, falsafa fanlari doktori, professor
O'zbekiston Milliy universiteti falsafa va mantiq kafedrasini mudiri,

Texnik muharrirlar: U.Q.Tilavova PhD, M.X.Norqobilov PhD.

Matnlarda foydalanilgan misol, ko'chirma va ma'lumotlar aniqligi uchun mualliflar javobgardirlar.

© Navoiy Davlat pedagogika instituti, 2021

fikrlar shunday parchalarda o'z tasdig'ini topadi. U yuqoridagi asarida «Devon»dagi bir necha epik asarlarni tiklaydi, ular tasvir xarakteri, ruhi, poetik jihatlari, voqealar mazmuni jihatidan xalq eposlariga taalluqli ekanligi sezilib turadi.

Fitrat «Devon»dagi to'rtliklarni mazmuniga ko'ra, o'n besh bo'limga guruhlaydi [2]. «Devon»dagi she'rlar haqida quyidagi xulosalarga kelish mumkin: Mahmud Koshg'ariyning «Devonu lug'atit-turk» asaridagi she'rlar ham xalq og'zaki ijodiga, ham individual she'riyatga mansub. Matnlar islomdan oldingi davrda yaratilgan bo'lsa-da, lekin unda ismomiya qarashlarning mavjudligi seziladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M. Qoshg'ariy «Devonu lug'atit turk». Fanlar akademiyasi nashriyoti. T.: 1960, 1-jild.
2. N. Rahmonov O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. T.: 2014, o'quv qo'llanma.

“BOBURNOMA” ASARINING O'RGANILISHI

Sayfiyeva B.U.-NavDPI N Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: “Boburnoma” asarida keltirilgan tarixiy voqealarning Yevropa hamda Osiyo olimlari tomonidan tadqiq etilishi, o'rganilishi va uni bugungi kundagi ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: “Boburiya”, “Voqeoti Bobur”, “Voqeanoma”, “Tuzuki Boburiy”, “Tabaqoti Boburiy”, “Tavorixi Boburiy”,

“Boburnoma” – ilmiy, adabiy va tarixiy ahamiyatga molik asar. Unda o'z davridagi ko'plab kishilarning turli vaziyatlardagi kechinmalari, Osiyoning ko'plab tog'lari, daryolari, o'rmon va cho'qqilari, iqlimi, aholisi, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy ahvoli haqida ma'lumotlar jamlangan. Asar “Boburiya”, “Voqeoti Bobur”, “Voqeanoma”, “Tuzuki Boburiy”, “Tabaqoti Boburiy”, “Tavorixi Boburiy”²⁰⁵ kabi nomlar bilan ham ma'lum. Boburning o'zi esa “Vaqoe”, “Tarix” degan iboralarni ishlatgan:

Bu olam aro ajam alamlar ko'rdum,
Olam eliding turfa sitamlar ko'rdum,
Har kim bu vaqoye'ni o'qir, bilgaykim,
Ne ranj-u ne mashaqqat-u na g'amlar ko'rdum.

“Boburnoma”da XV asrning oxiridan XVI asrning 30-yillariga qadar ro'y bergan tarixiy voqealar aks ettiriladi. Asar 1494-yil voqeasi tasviri bilan, Samarqand hukmdori Sulton Ahmad mirzoning Farg'onaga hujumi, Umarshayx mirzoning halok bo'lishi va 12 yoshga qadam qo'ygan Boburning taxtga chiqishi bayoni bilan boshlanadi. Asarda voqealar doirasi kengayib, chuqurlashib, murakkablashib boradi. Bobur Movarounnahrda, keyinroq Xuroson, Afg'oniston va Hindistondagi voqealarni bayon qiladi. Biroq muallif tarixiy voqealarni sanab o'tish yoki ular haqida ma'lumot berish bilan cheklanmaydi, balki u tarixiy voqealarning manzarasini, tarixiy shaxslarning qiyofasi va xarakterini, tabiat lavhalarini chizib beradi, maroqli va jozibali badiiy uslub bilan turli xil sarguzashtlarni, rivoyat va latifalarni hikoya qiladi, xalq maqollari va she'riy parchalar bilan o'z asarini bezaydi, turli usul va til vositalaridan foydalanadi. Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limda “Boburnoma” asaridan ba'zi parchalar kiritilgan bo'lib, bu asar haqida tushuncha hosil qilishga yordam beradi. Eski darsliklarda “Boburnoma” asaridagi Umarshayx mirzo va Xumoyun mirzo tasvirlari keltirilgan edi. Amaldagi darsliklarda esa ularning tasviri o'rniga Husayn Boyqaro ta'rifi keltiriladi. Hozirgi umumta'lim maktablarining 9-sinf va akademik litseylar uchun mo'ljallangan II kurs adabiyot darsliklarida joy nomlaridan Farg'ona, Andijon va Samarqand, Hindiston tasviri keltiriladi:

“Farg'ona viloyati beshinchi iqlimdindur. Ma'muraning kanorasida voqe bo'lubtur. Sharqi Koshg'ar, g'arbi Samarqand, janubi Badaxshonning sarhadi tog'lar... Muxtasar viloyattur, oshliq va mevasi farovon. Girdo-girdi tog' voqe bo'lubtur. G'arbi tarafikim, Samarqand va Xo'jand bo'lg'ay, tog' yo'qtur. Ushbu jonibtin o'zga hech jonibtin qish yog'iy kela olmas. Sayxun daryosikim, Xo'jand suyig'a mashhurdur, sharq va shimoli tarafidin kelib, bu viloyatning ichi birla o'tub, g'arb sori oqar.

²⁰⁵ Teshaboyev B. Boburning “Boburnoma” asaridan foydalanish // Xalq ta'limi. 1993. №10-12, 26-bet

Darsliklarga Kobul, G'azna va Hindiston ta'rifi ham keltirilgan bo'lib, u yerlarning hayvonot va nabotot olami, me'morchilik, iqlimi haqida ma'lumotlar beriladi. Bu ta'riflarda Movarounnahr va Xurosondagi shaharlar bilan taqqoslanadi. Shuningdek, Hindiston ta'rifida Bobur u yerda qovun va uzum yetishtirganini ham aytib o'tadi. Bu esa uning qanchalik zukko va tadbirkor shaxs bo'lganidan dalolat beradi:

“Balxiy polizkorni qovun ekkali qo'yulub edi. Bir necha qovun saqlag'on ekandur, kelturdi. Xili yaxshig'ina qovunlar edi. Bir-ikki buta tok “Hasht behisht” bog'ida yetkurub edim, aning ham yaxshig'ina uzumlari bo'lub edi, Shayx Go'ran ham bir sabad uzum yiborib edi, yomon emas edi. Hindistonda qovun, uzumning muncha bo'luridin filjumla xursadlig' bo'ldi.”²⁰⁸

9-sinf va akademik litsey darsliklarida keltirilgan “Boburnoma”dagi parchalar bir-birini to'ldirishga va asar haqida kengroq tushuncha hosil qilishga yordam beradi. Biz yuqorida qayd etganimizdek, umumiy o'rta ta'lim maktabi darsligida Farg'ona, Andijon, Samarqand tasviri keltiriladi. Demak, o'quvchilarda bu shaharlar haqida tushuncha mavjud. O'rta maxsus ta'limda esa mana shu shaharlar haqida dastlab ma'lumot berib o'tiladi (qisqacha) va yangi tasvirlarga e'tibor qaratiladi. Masalan, Samarqand tasviridan so'ng Buxoro, Kesh haqida to'xtalib, Husayn Boyqaro ta'rifi keltiriladi. “Boburnoma”da ikki yuzdan ortiq tarixiy shaxsning nomi tilga olinadi. Ularning faoliyati, sarguzashti, o'zaro munosabatlari bayon etiladi.

Asarda nomlari qayd qilingan shaxslar ijtimoiy-siyosiy mavqei, dunyoqarashi, xulq-atvori, xatti-harakati jihatidan bir-biridan farq qiladi. Bobur ularga xos xususiyatlarni aniq ravishda, ayrim o'rinlarda badiiy umumlashtirgan holda tasvirlaydi.

(Husayn Boyqaro)

Valodat va nasabi. Valodati sekkiz yuz qirq ikkida Hirida Shohruhmirzo zamonida edi. Sulton Husayn mirzo binni Mansur binni Boyqaro binni Umarshayx binni Amir Temur... Onasi Firuzabegim edi. Temurbekning nabirasi. Sulton Husayn mirzo Mironshoh mirzoning ham nabirasi bo'lur edi. Sulton Husayn mirzo karimuttarafayn (ikki taraflama ulug') edi...

Shakl-u shamoyili: qiyiq ko'zluq, sher andom (qomat) bo'yuluq kishi edi. Belidin quyi inchka (ingichka) edi. Bovujudkim, ulug' yosh yashab, oq soqolliq bo'lub edi, xushrang qizil, yashil abrishimni (ipak) kiyar edi. Qora qo'zi bo'rk (telpak) kiyar edi yo qalpoq. Ahyonan iydlarda kichik sepech (uch o'ram) dastorni (salla) yap-yassi yomon chirmon (o'ralgan) chirmab, qarqaro o'tag'asi (podsholi jig'asi) sanchib, nomozg'a borur erdi.

Axloq va atvoqi: Mafosil (bod kasalligi) zahmati jihatidin namoz qila olms edi, ro'za ham tutmas edi. Harrof (chechan) va xushxulq kishi edi. Ba'zi muomalotta (muomala) sharni (shariat) bisyor rioyat qilur edi. Bir qatla bir o'g'li bir kishini o'ldurgani uchun qonliqlarig'a topshurub, dorulqazog'a (qozixon) yibordi...

Shujo va mardona kishi edi... Temurbekning naslidin ma'lum emaskim, Sulton Husayn mirzovha qilich chopmish bo'lg'ay. Ta'bi nazmi bor edi. Devon ham tartib qilib edi. Turkiy aytur edi. Taxallusi “Husayniy” edi...²⁰⁹

Ko'rinib turibdiki, Bobur Husayn Boyqaroning shunchaki ta'rif-taavsifini berib ketmaydi, balki uning tashqi ko'rinishi, xulq-atvori va nasl-nasabi haqida ham ishonchli ma'lumotlarni beradi. Akademik litsey darsligining II qismida Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodidan bir mavzu oldin (Husayn Booyqaro→Muhammad Solih→Bobur) Husayniy ijodidan lavhalar keltiriladi. Unda “Risola” asari va g'azallaridan namunalar keltiriladi, xolos. Yuqoridagi parcha orqali esa o'quvchilar Husayn Boyqaro haqida keng va atroflicha ma'lumot oladilar.

“Boburnoma”da Alisher Navoy, Abdurahmon Jomiy, Behzod kabi ko'plab yirik ijodkorlar tavsif etilib, ularning ijodiy faoliyatiga xolis baho beriladi. Masalan, Bobur Alisher Navoiy haqida so'zlaganda uni “Alisherbek naziri yo'q kishi erdi. Turkiy til bilan to she'r aytibdurlar, hech kim oncha ko'p va xo'b aytqon emas”, deb ta'riflaydi va fan-madaniyat homiysi ekanligi alohida ta'kidlanadi.

“Umarosi: ...Yana Alisherbek edi, begi emas edi, balki musohibi edi. Kichikligida hammaktab ekandurlar. Xususiyat bisyor ekandur. Bilmon ne jarima bila Sulton Abusaid mirzo Hiriydin ixroj qildi.

²⁰⁸ To'xliyev B., Mirsamiqova R., Ametova O. Adabiyot (Majmua. Akademik litseylarning ikkinchi bosqich o'quvchilari uchun). – T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010-yil, 187-bet.

²⁰⁹ To'xliyev B., Mirsamiqova R., Ametova O. Adabiyot (Majmua. Akademik litseylarning ikkinchi bosqich o'quvchilari uchun). – T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010-yil, 178-179-betlar.

Samarqandg'a bordi, necha yilkim, Samarqandda edi, Ahmad Hojibek murabbiy va muqavviysi edi. Alisherbekning mijozi nozuk bila mashhurdir...

Alisherbek naziri yo'q kishi erdi. Turkiy til bila to she'r aytubturlar, hech kim oncha ko'p va xo'b aytqon emas...

Ahli fazl va ahli hunarg'a Alisherbekcha murabbiy va muqavviy ma'lum emaskim, hargiz paydo bo'lmish bo'lg'ay. Ustoz Qulmuhammad va Shayxi Noyi va Husayn Udiykim, sozda saromad edilar, bekning tarbiyat va taqviyati bila muncha tarqqiy va shuhrat qildilar. Ustoz Behzod va Shoh Muzaffar tasvirda bekning sa'y va ehtimomi bila mundoq mashhur va ma'ruf bo'ldilar. Muncha binoyi xayrkim, ul qildi, kam kishi mundoqqa muvaffaq bo'lmish bo'lg'ay...²¹⁰

Darslikda aynan Navoiy haqidagi parchaning berilishida ma'lum sabab bor. Chunki o'quchilar Alisher Navoiy haqida ancha tushunchaga ega bo'lib, "Boburnoma"dagi matnni uqib olishga uncha qiynalmaydilar.

Bobur o'z asarida tarixiy voqealar haqida ma'lumot berish bilan birga, shu voqealarning ishtirokchisi sifatida o'quvchi ko'z oldida gavdalanadi. U shoh sifatida o'lkalarda qattiqqo'llik siyosatini olib boradi, jangdan bosh tortgan bir necha yigitning burnini teshadi, asir tushganlardan bir qismini o'ldiradi. Shu bilan birga, u kishilarga marhamat va shafqat ham ko'rsatdi. Bobur beva-bechoralarni talagan Xisravshohni qoralaydi; bironing bir ko'za yog'ini o'g'irlagan bir yigitni tayoq bilan urdiradi; ayrim vaqtlarda yigitlari bilan goh yayov, goh otliq yurib, mashaqqat chekadi. "Boburnoma"ni o'rganish mobaynida o'quvchilar murabbiy ko'magiga muhtoj bo'ladilar. Zero, buyuk donishmand Abu Nasr Forobiy ta'kidlaganidek, "Insoniy vujuddan maqsad – eng oliy baxt-saodatga erishuvdir. Baxt-saodatlarga erishuv va tug'ma qolbilialarning rivojlanishi o'z-o'zicha bo'lavermaydi, balki bu masalada qandaydir muallim yoki rahbarga mutojlik tug'iladi"²¹¹. O'qituvchi turli xil innovatsion texnologiyalardan foydalanib, yangi ma'lumotlar asosida dars o'tsa, ta'limda ko'zlangan maqsadga erishgan bo'ladi. Asarni o'qishda miniatyuralardan foydalanib, ovozi tasma orqali "Boburnoma"dan parcha havola etilsa yoki bunday imkoniyatga ega bo'lmasa, asarning o'zidan ba'zi joylarni o'qib bersa, o'quvchilarda qiziqish ortadi. "Boburnoma" haqida ma'lumot berganda o'qituvchi shunga erishishi kerakki, o'quvchi Boburni ham olim, ham donishmand shoir, ham xo'jalik ishlariga va obodonchilikka katta ahamiyat bergan, ham ilm-fan, san'at va adabiyot ahllariga muruvvatli kishi sifatida tasavvur etsin.

9-sinfda Bobur hayoti va ijodiga 7 soat ajratilgan bo'lib, "Boburnoma" asarini 4 soat davomida o'zlashtirish ko'zda tutilgan. Bu vaqt mobaynida o'quvchilar yetarlicha ko'nikma va malakaga ega bo'ladilar.

1 soat Bobur hayoti va ijodi haqidagi ma'lumot.

1 soat "Mening ko'nglimki gulning g'unchasidek tah-badah qondur" va "Mushkuldur" radifli g'azallarini ifodali o'qish va yod olish.

4 soat "Boburnoma" asarini o'qib o'rganish.

1 soat memuar asar haqida nazariy ma'lumot.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Teshaboyev B. Boburning "Boburnoma" asaridan foydalanish // Xalq ta'limi. 1993. №10-12, 26-bet
2. Yo'ldoshev Q., Qodirov V., Yo'ldoshbekov J. Adabiyot (Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik). – T.: Yangi yo'l poligraf service, 2010-yil, 86-bet
3. O'Yo'ldoshev Q., Qodirov V., Yo'ldoshbekov J. Adabiyot (Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik). – T.: Yangi yo'l poligraf service, 2010-yil, 87-bet.
4. To'xliyev B., Mirsamiqova R., Ametova O. Adabiyot (Majmua. Akademik litseylarning ikkinchi bosqich o'quvchilari uchun). – T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010-yil, 187-bet.
5. To'xliyev B., Mirsamiqova R., Ametova O. Adabiyot (Majmua. Akademik litseylarning ikkinchi bosqich o'quvchilari uchun). – T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010-yil, 178-179-betlar

²¹⁰ To'xliyev B., Mirsamiqova R., Ametova O. Adabiyot (Majmua. Akademik litseylarning ikkinchi bosqich o'quvchilari uchun). – T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010-yil, 178-180-betlar.

²¹¹ Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси. – Т.: Узбекистон миллий энциклопедияси. 1999, 208-бет.

РУС ТИЛИГА КАЛЬКА АСОСИДА ЎЗЛАШГАН АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУРАСИ ВА ИМЛОСИ Махаммадов Б.- ўқув-услубий бошқарма бошлиғи ўринбосари, НавДПИ.....	167
ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИ АСАРЛАРИДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАРИНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИ Воҳидова М.Т.- доцент, “Ижтимоий фанлар” кафедраси, Тўлқинов С.- Технологик жараёнларни бошқариш технологияси факультети талабаси, БухМТИ.....	169
МАНМУД ҚОШГ`АРИЙНИНГ “DEVONU LUG`ОТИТ ТУРК” АСАРИДАГИ SHE`РИЙ TO`RTLILAR TAHLILI Hojiyeva M.E.- 2-kurs magistr, NavDPI.....	171
“BOBURNOMA” ASARINING O`RGANILISHI Sayfiyeva B.U.-NavDPI N Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi.....	173
ТРАНСПОЗИЦИЯ ИМПЕРАТИВА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ Жумаева Ф.Р., Каххарова Д.Ш.- Навоийский государственный педагогический институт.....	175
TARIXIY DRAMADA PLEONAZMNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI Yo`ldosheva D.X.- 1-bosqich tayanch doktoranti,NavDPI.....	179
МАРКАЗИЙ ОСИЁ ИЛМИЙ МЕРОСИНИ ЎРГАНИШДА ҚАДРИЯТЛАРГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ Мансурова М.Ю. – “Ижтимоий фанлар” кафедраси таянч докторанти.....	181
ТЎГАРАК МАШҒУЛОТЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ ТАСВИРИЙ САВОДХОНЛИККА ОИД КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ Комилова Д.- 2- курс магистр, НавДПИ.....	184
O`ZBEKISTON VA INGLIZABON MAMLAKATLAR MA`DANIYATINI O`RGATISHDA INNOVATSION TA`LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH Mamurova F.N. –magistr, NavDPI.....	186
ВАЖНЕЙШИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ Сайидова М.Г.— старший преподаватель кафедры «Общественно-гуманитарных дисциплин» химико-металлургического факультета Навоийского горно-технологического университета.....	189
СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ – ВАЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ Рахматова М.Ш.-преподаватель кафедры русского языка и литературы, НавГПИ.....	191
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА Халилова Н.Э.-учитель русского языка школы №18 г. Навои, Узбекистан.....	193
O`QUVCHILARDA SHET TILINI O`RGANISHDA KOMMUNIKATIV TRENINGLARDAN FOYDALANISH AMALIYOTI Urazbaeva Dilnoza Ruzimbaevna-O`zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti nukus filiali ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasida o`qituvchisi.....	195